

АМИР ТЕМУР ТАРИХИ МАНБАШУНОСЛИГИ

Қобулов Э.

тарих фанлари доктори, профессор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17643389>

Дунё тарихига назар солар эканмиз, ўздан кейин амалга оширган ишлари билан ўлмас ном қолдирган давлат арбоблари сони бармоқ билан саналадиган даражада. Ўрта Осиё тарихида мангуликка дахлдор шахслар орасида Амир Темури номи алоҳида эътиборга молик.

Амир Темури асос солган давлат – 1370 йилдан 1507 йилгача Мовароуннахр, Хуросон, Ироқ ва Шимолий Афғонистонда ҳукмронлик қилган.

Темурининг учинчи ўғли Мироншоҳмирозо авлодига мансуб бўлган Заҳриддин Муҳаммад Бобури мирзо ва Бобурийлар- 1504 йилдан -1858 йилгача яъни 354 йил Афғонистон ва Ҳиндистонда давлатни идора қилган. Умуман Темури ва Темурийлар сулоласи 488 йил ҳукмронлик қилган. **(Харитаси қўйилади) майдони – 4,6 млн кв.км.(0 ҳозирги йирик давлатлар ўртасида 7 ўринда туради).**

Амир Темури 1336 йил 9 апрелда Кеш яқинидаги Хўжа Илғор қишлоғида таваллуд топган.

Отаси – Амири Тарағай барлос қабиласининг нуфузли оқсоқоли. Чиғатой беклари қурултойида қатнашиб турган.

Онаси – Тегина хотун, Такина бегим, Такина Моҳбегим (1318 й. Бухоро-1353 йил Шаҳрисабз.). Бухоро уламолари пешвоси мавлоно садр аш-шариъа яъни шариат қонунлари шаҳрловчи аллома Убайдуллоҳ ал-Бухорийнинг қизи. Милодий 1334 йил 16 ёшда Муҳаммад Тарағайга узатилган.

Амири Муҳаммад Тарағайнинг фарзандлари: 4 ўғли, 2 қизи бўлган: Амири Темури, Суюрғатмиш, Оламшайх, Жўғи-нуён; қизлари- Қутлуғ Туркон-оғо, Шербийк оғо.

Амири Темурининг фарзандлари: Муҳаммад Жаҳонгир Мирзо (1356-1376й), Умаршайх Мирзо (1356-1394й), Мироншоҳ Мирзо (1366-1408 йй), Шоҳрух Мирзо(1377-1447йй); қизлари Оға Бегим хоним, Султон Бахт бегим

Тарихий манбаларда “соҳибқирон” -соҳиб (туркийча) ва қирон(арабча) саодатли, зафарли, ғолиб; “Соҳиб-қирони аъзам”- аъзам арабчадан энг улуғ, энг буюк, қудратли, саҳоват оловида тобланган, энгилмас; Қутбиддин-арабчадан диннинг қутби, маркази; диннинг асоси, таянчи; Қўрагон- мўғулча хоннинг куёви; “Турон султони”-1391 йилда Дашти Қипчоқда эришилган ғалаба шарафига қоятошга ўйиб ёздирилган; Абулмансур-арабча зафарманд(ғалаба қозонувчи); Гран Темурибек (Европа) -Буюк Темури; Фирдавсмакон-жаннатнинг исмларидан бири; Жаннатмакон-Макони жаннат номлари ва унвонлари эгаси бўлган Амири Темури тарихига дунё олимлари(50 дан ортиқ мамлакат) алоҳида эътибор берганлари ҳолда асарлар ва илмий тадқиқот ишлари олиб бормоқдалар. Шу сабабли Темури шахсига бағишлаб ёзилган асарлар сони йилдан-йилга ўзгариб бормоқда. 1996 йилда Буюк Темурига бағишлаб ёзилган асарлар сони Европа тилларида 500 дан зиёд, Шарқ тилларида эса 1000 га яқин , бугун Темури шахсига бағишлаб ёзилган илмий, бадий асарлар сони Шарқ дунёсида минг зиёд, ғарбда эса 900 дан зиёдни ташкил қилади. Бугун дунёнинг 50 дан ортиқ мамлакатида Темуришунослик мактаблари фаолият олиб бормоқда. Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, мазкур асарларни дунёга келишида тамал тошини бажарган фундаментал асарлар мавжуд.

Амири Темури илми инсон бўлганлиги сабабли ўз давлати тарихини ёзишга эътиборли бўлган. У барча юришлари тафсилотлари ҳамда ҳар бир жангнинг баённомасини ўз вақтида

бахшилар(битикчилар) томонидан туркий тилда уйғур ёзувида ёзиб бориш қатъий талаб этилган. **“Муъизз ул-ансоб” асарида сохибқирон хизматида бўлган уч нафар турк бахшиси-Эларта, Сайнорта, Темурчакар номлари келтирилади. Бахшилар томонидан тўпланган туркий материаллар кейинчалик Темур ҳақида форс тилида ёзилган асарларга манба бўлиб хизмат қилган.**

Шу асарларида ичида, Темур даврига оид энг илк манбалардан бири фикҳшунос Ғиёсиддин Али ибн Жамол ал-Ислом Яздийнинг “Рўзномаи ғазавоти Ҳиндистон” асари бўлиб, бунда Амир Темурнинг Ҳиндистонга юришининг кундалиги берилган. Бу “Кундалик” шахсан Темурнинг топшириғи билан олим томонидан 1399-1403 йиллар оралиғида ёзилган. Академик А. Семенов фикрига кўра, Ғиёсиддин Али томонидан ёзилган асар учун Амир Темурнинг Ҳиндистон юришида ҳамроҳ бўлган Носириддин Умарнинг кундалиги асос бўлиб хизмат қилган.

Ушбу “Кундалик” Амир Темурнинг Ҳиндистонга қилинган алоҳида юришига бағишланган бўлиб, бизгача етиб келган мукамал кўлёмалардан биридир. Асар Темурнинг истагига биноан Ҳиндистон юришида жасорат кўрсатган невараси Халил Султонга бағишлаган. “Кундалик”нинг айрим жойлари баландпарвоз, Темур шахсини мадҳия қилишга бағишланган бўлишига қарамай, унга танқидий кўз билан қаралса, Темурнинг ҳарбий ютуқларининг илдизини, унинг урушларда ва шаҳарларни қамал қилишда қўллаган стратегия ҳамда тактикага оид усулларини, Темур замонасида амал қилган амирлар ва баҳодирлар тизимининг моҳияти ва структурасини тушунишга тааллуқли қизиқарли маълумотлар, ҳинд халқининг Темур кўшинларига кўрсатган қаршиликлари тўғрисида муҳим хабарларнинг шоҳиди бўламиз. Булардан ташқари Темур замондошлари ҳамда сафдошлари тўғрисида, Самарканд ва бошқа шаҳарлар ҳақида ҳам қизиқарли маълумотлар бор.

Китобга ёзилган кириш сўзида Ғиёсиддин Алининг ушбу асари Темур тарихини ёритишда муҳимлиги таъкидланиб, бу китобдан машҳур тарихшунослар, сохибқирон замондоши Низомиддин Шомий, Темур замонасидан йигирма йил кейин у ҳақда асар ёзган Шарафуддин Али Яздий фойдаланганликлари кўрсатиб ўтилади. 1958 йилда А.А. Семёнов томонидан форс тилидан рус тилига ўгирилган Ғиёсиддин асарининг нашри чикди¹.

Биз юқорида қайд қилган Ғиёсиддин Алидан 20 йил кейин Темур даври тарихини ёзган олим Шарафуддин Али Яздийдир. Тарихчи ва шоир Мавлоно Шарафуддин Али Яздий Язд шаҳридаги йирик олим шайх Ҳожижи Яздийнинг ўғли бўлиб, ўспиринлигида отаси каби шаҳардаги сўфийлик оқимига мансуб шайхлар билан мулоқотда бўлган. Маълум вақтдан сўнг у Шохрухнинг ўғли форс ҳокими Султон Иброҳим саройида хизмат қилди. Иброҳим Султон Амир Темурнинг набираси шоир, олим ва ҳаттот бўлиб, у Амир Темур даври тарихини тўлиқ ва ишонарли маълумотлар асосида ёзишни Шарафиддин Али Яздийга топширди.

Муаллиф ўз “Зафарномаси”ни “сохибқирон фатҳномаси” ёки “Жаҳонгир тарихи” деб ҳам номлайди. Темурий шахзодаларидан Султон Иброҳим истаги билан бошланган “Зафарнома” Шарафуддин Али Яздий томонидан 828 (1424-1425) йилларда тугалланади.

“Зафарнома”нинг асосий матнида 1414 йилда ёзилган кириш (“Зафарнома” мукаддимаси) қисмида Темурнинг насл-насаби, Ўрта Осиёда Чингизхондан бошлаб то Темургача мўғуллар тарихи ва Темур тарихига оид биринчи ҳамда унинг вафотидан сўнгги қатор воқеалар тафсилоти берилади. Кўлёманинг бир неча таҳрири, жумладан қисқартирилгани ҳам мавжуд. Шарафуддин Али Яздийнинг асари кўп ҳолларда ва асосан

¹ Гийас ад-дин Али. Дневник похода Тимура в Индию. Перевод с персидского, предисловие и примечания А.А. Семёнова. -М., 1958, 207 стр.

Низомиддин Шомийнинг асари негизида ёзилган. Бунга далил унинг асаридан келтирилган қатор парчалардир².

Умуман олганда "Зафарнома"нинг манбалари қуйидагилар эди: Низомиддин Шомий "Зафарнома"сининг режаси ва тузилиши; Темурнинг айрим юришларининг тафсилотлари ва кундаликлари, булардан Шарафуддин Али Яздий ўзининг ўтмишдошига қараганда тўлароқ фойдаланади; Темурга ҳамроҳ бўлган форс ва уйғур мирзаларининг ёзувлари; назм шаклида ёзилган "Хон тарихи" номли туркий солнома; юриш қатнашчилари ва замондошларининг оғзаки айтганлари.

Кейинчалик "Зафарнома" матни шоир Лутфий томонидан форс, Хотифий (1521 йилда вафот этган) томонидан тожик тилида шеърӣ усулда ёзилади. XVI аср бошларида бу асар матнини Муҳаммад Али Ибн Дарвишали Бухорий ўзбек тилига ўгиради.

Али Яздий "Зафарнома"сининг форс тилидан француз ва инглиз тилларига биринчи таржимаси 1722-1723 йилларда чоп этилди. Таржимон Пети де ля Круа таржимасининг инглизча ривояти,³ 1885-1888 йилларда Калькуттада "Ҳиндистон кутубхонаси" сериясида икки томлик таржима амалга оширилди⁴. Рус тилида "Зафарнома"дан парчалар турли пайтларда чоп этилган, шулардан биринчиси 1836 йилда Петербургда амалга оширилган эди⁵.

XVI-XIX асрларда ал-Бухорий, ал-Ҳивоқий томонидан ўзбек тилига, ал- Аъжамий томонидан турк тилига ўгирилган матнлар кўлёзма тарзида мавжуд. Энг янги айнан нусха нашри 1972 йилда Тошкентда А.К. Арендс таҳрири остида, Асом Ўринбоевнинг муфассал кириш сўзи билан чикди.⁶ Шарафиддин Али Яздий "Зафарнома"дан ташқари яна бир қанча асарлар ёзган, шулар орасида назм тарзида ёзилган "Темур тарихи" бор.

Умуман олганда Ғиёсиддин Али ва Шарафуддин Али Яздий томонидан қаламга олинган Амир Темур даври тарихига оид асарлар темуршуносликнинг олтин фонди саналади.

References:

1. Гийас ад-дин Али. Дневник похода Тимура в Индию. Перевод с персидского, предисловие и примечания А.А. Семёнова. -М., 1958, 207 стр.
2. Тагирджанов А.Т. Описание таджикских и персидских рукописей., с. 119-122; Миклухо-Маклай Н.Д. Описание персидских и таджикских рукописей..., с. 251-264.
3. Histoire de Timur-beg...Ecritе en Persan par (Sherefeddin Ali... Tradlite en Fracois par...Petis de la Croix, Paris. 1722; The History of Rec, known by the name of Tamerlane the Great Written in Persian by Cherefeddin Ali. Native of Resd. -London, 1723.
4. The Zafamamah by Mavlana Sharafuddin Ali of Yazd. Stited...by Mavlani M. Irandad, vol. 162, Calcutta, 1885-1888.

² Тагирджанов А.Т. Описание таджикских и персидских рукописей., с. 119-122; Миклухо-Маклай Н.Д. Описание персидских и таджикских рукописей..., с. 251-264.

³ Histoire de Timur-beg...Ecritе en Persan par (Sherefeddin Ali... Tradlite en Fracois par...Petis de la Croix, Paris. 1722; The History of Rec, known by the name of Tamerlane the Great Written in Persian by Cherefeddin Ali. Native of Resd. - London, 1723.

⁴ The Zafamamah by Mavlana Sharafuddin Ali of Yazd. Stited...by Mavlani M. Irandad, vol. 162, Calcutta, 1885-1888.

⁵ Яна қаранг Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Том 11. Извлечения из персидских сочинений, собранные В.Г. Тизенгаузеном и обработанные А.А. Ромаскевичем и С.Л. Волиным. М.-Л., 1941. Также извлечения из "Зафар-наме" в пересказе Л. А. Зимина: Зимин Л.А. Четвёртый поход Тимура на Хорезм И Туркестанские ведомости, 1910, № 260; Шараф ад-дин Йезди. Зафар-наме. Перевод с персидского О.Ф. Акимушкина// Материалы по истории киргизов и Киргизии, Вып. I, М., 1973 (Выдержки).

⁶ Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома, нашрга тайёрлаш, сўз боши, изох ва кўрсаткичлар А. Ўринбоевники. Тошкент, 1972, 1240 б; Урунбаев Асам. Шараф ад-дин Али Йезди и рукопись его труда "Зафар-наме". В кн.: Шараф ад-дин Али Йезди. Зафар-наме. Ташкент, 1972, с. 23- 34.

5. .Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Том 11. Извлечения из персидских сочинений, собранные В.Г. Тизенгаузенем и обработанные А.А. Ромаскевичем и С Л. Волиным. М.-Л., 1941. Также извлечения из "Зафар-наме" в пересказе Л. А. Зимина: Зимин Л.А. Четвёртый поход Тимура на Хорезм И Туркестанские ведомости, 1910, № 260; Шараф ад-дин Йезди. Зафар-наме. Перевод с персидского О.Ф. Акимушкина// Материалы по истории киргизов и Киргизии, Вып. I, М., 1973 (Выдержки).
- б. Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома, нашрга тайёрлаш, сўз боши, изох ва кўрсаткичлар А. Ўринбоевники. Тошкент, 1972,1240 б; Урунбаев Асам. Шараф ад-дин Али Йезди и рукопись его труда "Зафар-наме". В кн.: Шараф ад-дин Али Йезди. Зафар-наме. Ташкент, 1972, с. 23- 34.